

GIPSLI SHO'RLANGAN YERLAR MYELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH UCHUN KOMBINATSIYALASHGAN AGRYEGAT YARATISH HAQIDA

t.f.n., dots. Xajiev M.X, Matyakubov O.D, Urolov U.S

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11183471

Annotatsiya. Gipsli sho'rlangan tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproqning kislotaligini yo'qotish maqsadida bu erlarga ekishdan oldin quyidagi tarkibdagi o'g'itlar aralashmasi: azot (40-120 kg/ga), fosfor (120-420 kg/ga), so'ndirilgan ohak (60-420 kg/ga), go'ng (80-300 kg/ga), jami ekin maydonlariga o'rtacha bir ga 840 kg/ga dan 1260 kg/ga gacha kombinatsiyalashgan agregat yordamida solinadi va u erga 10-12 sm va 24-25 sm chuqurlikda ikki qatlamda joylashtiriladi.

Аннотация. С целью улучшения мелиоративного состояния засоленных гипсовых почв и устранения кислотности почвы перед посевом этих земель вносят комбинированным агрегатом смесь удобрений следующего состава: азот (40-120 кг/га), фосфор (120-420 кг/га), гашеная известь (60-420 кг/га) и навоза (80-300 кг/га), в среднем от 840 кг/га до 1260 кг/га на пашне и его укладывают в землю в два слоя глубиной 10-12 см и 24-25 см.

Abstract. In order to improve the reclamation state of saline gypsum soils and eliminate soil acidity, before sowing these lands, a mixture of fertilizers of the following composition is applied with a combined unit: nitrogen (40-120 kg/ha), phosphorus (120-420 kg/ha), slaked lime (60-420 kg/ha) and manure (80-300 kg/ha), on average from 840 kg/ha to 1260 kg/ha on arable land and it is placed in the ground in two layers 10-12 cm and 24-25 cm deep.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, dehqonchilik, sho'rlangan gipsli erlar, sug'oriladigan erlar, meliorativ holatni yaxshilash, kombinatsiyalashgan agregat, pushta, unumdorlik, o'g'itlagich, yumshatgich, pushta olgich, tuproq, texnologiya, meliorat, mineral va organik o'g'itlar, hosildorlik, mahsulot sifati.

Hozirgi vaqtda respublikamizning jami sug'oriladigan er maydonlari 3,2 mln.ga va ushbu erlarning taxminan 15% ni gipsli sho'rlangan erlar tashkil etadi. Respublikamiz axolisi soni va chet ellarga qishloq xo'jalik ekinlari mahsulotlari eksportining yildan yilga ko'payib ketishi ekinlar maydonlarining muntazam oshirilib borilishini, eski oborotdan chiqqan, hosildorligi past er maydonlarning qishloq xo'jalik oborotiga qayta kiritilib borilishini talab etadi.

"Qishloq xo'jaligida er va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 17.06.2019 y. PF - 5742-sonli Prezident farmonida er-suv resurslaridan tejoychi va ulardan oqilona foydalanishga imkon yaratib beruvchi qishloq xo'jalik,

sug'orish va meliorativ texnika, mashina va qurilmalarni ishlab chiqarishni tashkil qilish vazifalari qo'yilgan. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda mexnat sarfini kamaytirish, er-suv va energiya resurslarni tejash, qishloq xo'jalik ekinlarini ilg'or texnologiyalar asosida parvarishlash va yuqori unumli qishloq xo'jalik texnika vositalari xamda ularning takomillashgan ishchi organlarini ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ishlab chiqarish samaradorligi jihatidan gipsli tuproqlarning sifat ko'rsatkichlari yuqori emas, shu bilan birga bu tuproqlar juda qiyin sho'rsizlanadi. Ushbu tuproqlarning qoniqarsiz fizik xususiyati, gipsning miqdori, turi va joylashish chuqurligi bilan bog'liq bo'lgan tuproqning unumdorligini anchagina pasaytiradi [1].

Xozirgi kunda respublikamiz jami sug'oriladigan erlarning uchdan ikki qismi turli darajada sho'rlanganligi, Orol dengizining qurib borishi natijasida uning ustki qismida yig'ilib qolgan tuzlarning kuchli shamol va bo'ronlar ta'sirida Markaziy Osiyoning turli joylariga sochilib ketishi sababli o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan erlar hajmi yildan yilga oshib borayotganligini hisobga olsak, bu muommo iqtisodiy muommodan ijtimoiy muommoga aylanib borayotganing guvohi bo'lamiz [1, 2].

Shu sababli sho'rlangan gipsli tuproqlar meliorativ holatini yaxshilash va bu erlar sho'rini yuvishdan oldin ilg'or fermer xo'jaliklarida keng qo'llanilayotgan, erga ohak, mineral va organik o'g'itlar aralashmasini sepish va shundan keyingina erlar sho'rini yuvish ishlarini amalga oshirish bo'yicha olib borilgan tajribalar juda katta ahamiyatga ega. Universitetda gipsli sho'rlangan erlarda qishloq xo'jalik ekinlarini etishtirish maqsadida respublikamizda bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlari va qishloq xo'jalik ishlab chiqarish amaliyoti natijalarini tahlil qilish natijasida bu erlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproqning unumdorligini yaxshilash maqsadida sho'ri yuvilgan va shudgorlangan erlarga mineral o'g'itlar (azot, fosfor), so'ndirilgan ohak va mol go'ngi aralashmasini erga ikki qatlamda manzilli solish maqsadida yangi kombinatsiyalashgan agregat texnologik sxemasi ishlab chiqildi (1 va 2 rasm).

1-rasm. Kombinatsiyalashgan agregat sxemasi (gorizontal proektsiyasi): 1- tayanch-g'ildiraklar (240-406 mm); ($r = 0,32 - 0,35$ mPa); 2- kichik strelkasimon panjalar ($b=320$ mm); 3-o'g'itsoligichli katta strelkasimon panjalar ($b=520$); 4-

